

3 twierdzenia o trójkątach
równoramiennech,
w tym 2 twierdzenia o trójkątach
równoramiennech związanych z parabolą,
w tym jedno twierdzenie o liczbach
urojonych wyrażonych w długościach.

*Daria Kujawa Włodarczyk,
14 października 2024 roku*

Bastia, Francja

Spis treści

1. Pojęcia wprowadzone na potrzeby uproszczenia twierdzeń oraz uściślenie używanych już istniejących pojęć.	3
1.1. Ortowysokość.....	3
1.2. Trójkąt opisany na paraboli	3
1.3. Trójkąt szczególny.....	3
1.1. Wysokość paraboli.....	3
2. Twierdzenie o parach trójkątów równoramiennych związanych odwrotnością wysokości i ortowysokości.....	3
2.1. Dowód na twierdzenie o parach trójkątów równoramiennych związanych odwrotnością wysokości i ortowysokości:	4
3. Twierdzenia o trójkątach związanych z parabolą.....	4
3.1. Twierdzenie o proporcjach paraboli.	4
3.1.1. Dowód na twierdzenie o proporcjach paraboli.	5
3.1.1.1. Własności trójkąta szczególnego	5
3.1.1.2. Własności trójkąta szczególnego opisanego na paraboli.	5
3.2. Twierdzenie o zależności boków i wysokości trójkątów opisanych na paraboli.	5
3.2.1. Poszukiwanie dowodu na twierdzenie o zależności boków i wysokości trójkątów opisanych na paraboli.....	6
3.2.1.1. Proporcje wynikające z podobieństwa trójkątów symetrycznych pary trójkątów równoramiennych związanych odwrotnością długości wysokości i ortowysokości:.....	6
3.2.1.2. Proporcje trójkąta opisanego na paraboli, wynikające z twierdzenia Talesa	7
3.2.1.3. Długości stałe h i H związane z długością zmienną są liczbami urojonymi – odkrycie długości w liczbach urojonych.....	8
4. Wnioski.	13

1. Pojęcia wprowadzone na potrzeby uproszczenia twierdzeń oraz uściślenie używanych już istniejących pojęć.

1.1. Ortowysokość

Odległość ortocentrum od podstawy trójkąta równoramiennego. Dla trójkąta opisanego na paraboli ortowysokość jest równa odległości podstawy od wierzchołka paraboli.

1.2. Trójkąt opisany na paraboli

Trójkąt równoramienny, którego wierzchołki podstawy należą do paraboli, a ortocentrum znajduje się w wierzchołku paraboli. Jego podstawa jest więc koniecznie cięciwą paraboli równoległą do kierownicy.

1.3. Trójkąt szczególny

Trójkąt równoramienny, którego wysokość stanowi $\frac{1}{4}$ długości podstawy, ortowysokość jest równa długości podstawy, a kąt wierzchołka wynosi w przybliżeniu $126,87^\circ$.

1.4. Wysokość paraboli

Pojęcie używane tu zgodnie z definicją geometrii analitycznej: odległość ogniskowej paraboli od wierzchołka paraboli, równa odległości kierownicy paraboli od wierzchołka paraboli.

2. Twierdzenie o parach trójkątów równoramiennych związanych odwrotnością wysokości i ortowysokości.

Suma kątów wierzchołków dwóch trójkątów równoramiennych o wspólnej podstawie, gdzie wierzchołek jednego z tych trójkątów jest wyznaczony ortocentrum drugiego, wynosi 180° , a trójkąty wyznaczone przez symetryczną obu trójkątów są podobne.

Zgodnie z Rysunek 1:

$$\angle ACB + \angle ADB = 180^\circ$$

$$\triangle CAF \sim \triangle DAF$$

Rysunek 1

2.1. Dowód na twierdzenie o parach trójkątów równoramiennych związanych odwrotnością wysokości i ortowysokości:

Zgodnie z Rysunek 1:

Dla pary $\triangle ACB, \triangle ADB$:

$$\angle ACG=180^\circ \wedge \angle ECB=180^\circ \Rightarrow \angle ACE+\angle ACB=180^\circ \wedge \angle ACE+\angle ECG=180^\circ$$

$$\angle ACE+\angle ACB=180^\circ \wedge \angle ACE+\angle ECG=180^\circ \Rightarrow \angle ACB=\angle ECG$$

$$\angle ACB=\angle ECG \Rightarrow \angle ADB = 360^\circ - \angle CED^\circ - \angle CGD^\circ - \angle ABC$$

$$\angle CED=\angle CGD=90^\circ \Rightarrow \angle CED+\angle CGD=180^\circ$$

$$\angle ADB = 360^\circ - 180^\circ - \angle ACB \Rightarrow \angle ACB + \angle ADB = 180^\circ$$

$$\angle ACF = \angle ECD = \frac{\angle ACB}{2} \Rightarrow 180^\circ - \angle ACF + \angle ECD = \angle ADB$$

$$180^\circ - \angle ACF - \angle ECD = \angle ADB \Rightarrow \angle ADB = \angle ACE$$

$$\frac{\angle ADB}{2} + \angle DAF + 90^\circ = 180^\circ \Rightarrow \frac{\angle ADB}{2} + \angle DAF = 90^\circ$$

$$\angle ACB + \angle ADB = 180^\circ \Rightarrow \frac{\angle ACB + \angle ADB}{2} = 90^\circ$$

$$\frac{\angle ACB + \angle ADB}{2} = 90^\circ \Rightarrow \frac{\angle ADB}{2} = 90^\circ - \frac{\angle ACB}{2} \wedge \frac{\angle ACB}{2} = 90^\circ - \frac{\angle ADB}{2}$$

$$\angle CAF = 90^\circ - \frac{\angle ACB}{2} \Rightarrow \angle CAF = \frac{\angle ADB}{2}$$

$$\angle DAF = 90^\circ - \frac{\angle ADB}{2} \Rightarrow \angle DAF = \frac{\angle ACB}{2}$$

$$\angle CAF = \angle ADF \wedge \angle ACF = \angle DAF$$

$\triangle CAF \sim \triangle DAF$

$$\frac{|AF|}{|CF|} = \frac{|DF|}{|AF|} = \frac{|AD|}{|AC|} = k$$

3. Twierdzenia o trójkątach związanych z parabolą

3.1. Twierdzenie o proporcjach paraboli.

Wysokość trójkąta szczególnego opisanego na paraboli wynosi jedną czwartą długości jego podstawy oraz czterokrotność wysokości paraboli.

$$h = \frac{1}{4} b_2 = 4H$$

gdzie:

h – wysokość trójkąta szczególnego opisanego na paraboli

b_2 – długość podstawy trójkąta szczególnego opisanego na paraboli

H – wysokość paraboli, na której opisany jest trójkąt szczególny

3.1.1. Dowód na twierdzenie o proporcjach parabol.

3.1.1.1. Własności trójkąta szczególnego.

<p>Rysunek 2</p>	<p>Zgodnie z Rysunek 2:</p> $\triangle CAF \sim \triangle DAF \wedge AF = 4 * CF \Rightarrow k = 4$ $ DF = 4 * AF = 16 * CF \Rightarrow h = \frac{1}{4} b_2 \wedge o_2 = b_2,$ <p>gdzie:</p> <p>h – wysokość trójkąta szczególnego b_2 – długość podstawy trójkąta szczególnego o_2 – ortowysokość trójkąta szczególnego k – skala proporcji trójkątów podobnych</p>
--	--

3.1.1.2. Własności trójkąta szczególnego opisanego na paraboli.

Rysunek 3

Zgodnie z Rysunek 3:

$$\left(\frac{b_2}{2}\right)^2 + (b_2 + H - 2H)^2 = (b_2 + H)^2$$

$$\left(\frac{b_2}{2}\right)^2 + (b_2 - H)^2 = (b_2 + H)^2$$

$$\frac{b_2^2}{4} + b_2^2 - 2b_2H + H^2 = b_2^2 + 2b_2H + H^2$$

$$\frac{5b_2^2}{4} - 2b_2H + H^2 = b_2^2 + 2b_2H + H^2$$

$$\frac{5b_2^2}{4} - 2b_2H + H^2 - b_2^2 - 2b_2H - H^2 = 0$$

$$b_2^2 - 16b_2H = 0 \Rightarrow H = \frac{b_2}{16}$$

gdzie :

b_2 – długość podstawy trójkąta szczególnego

H – wysokość paraboli, na której opisany jest trójkąt szczególny

3.2. Twierdzenie o zależności boków i wysokości trójkątów opisanych na paraboli.

Wysokość każdego trójkąta opisanego na paraboli, jest równa czterokrotności wysokości tej paraboli. Ramię trójkąta a_{n+1} , którego podstawa przebiega przez wierzchołek B trójkąta ABC jest równe połowie podstawy b_n trójkąta ABC.

Rysunek 4

Zgodnie z Rysunek 4,

$$h = 4H$$

$$\frac{b_n}{2} = a_{n-1}$$

gdzie:

h – wysokość dowolnego trójkąta opisanego na tej samej paraboli

H – wysokość paraboli

b_n – podstawa trójkąta ABC

a_{n+1} – ramię trójkąta a_{n+1}

3.2.1. Poszukiwanie dowodu na twierdzenie o zależności boków i wysokości trójkątów opisanych na paraboli.

3.2.1.1. Proporcje wynikające z podobieństwa trójkątów symetrycznych pary trójkątów równoramiennych związanych odwrotnością długości wysokości i ortowysokości:

$$\frac{o}{\frac{b}{2}} = \frac{b}{h} \wedge b = 4h \Leftrightarrow o = 4h \wedge b = 4 \Leftrightarrow o = b$$

$$\frac{o}{\frac{b}{2}} = \frac{b}{h} \Leftrightarrow o = \frac{b^2}{4h} \wedge h = \frac{b^2}{4o} \wedge b^2 = 4oh$$

3.2.1.2. Proporcje trójkąta opisanego na paraboli, wynikające z twierdzenia Talesa.

Rysunek 5

Zgodnie z Rysunek 5 :

$$\frac{FG}{EG} = \frac{BG}{AG}$$

$$FG = H$$

$$EG^2 = EF^2 + H^2 \wedge EF = \frac{b}{2o} = \frac{b}{2o} \Rightarrow EG^2 = \left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2 \Rightarrow EG = \sqrt{\left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2}$$

$$BG = o$$

$$AG^2 = AB^2 + o^2 = \left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2 \Rightarrow AG = \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2}$$

$$\frac{H}{\sqrt{\left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2}} = \frac{o}{\sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2}}$$

$$\left(\frac{H}{\sqrt{\left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2}}\right)^2 = \left(\frac{o}{\sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2}}\right)^2$$

$$\frac{H^2}{\left(\frac{b}{2o}\right)^2 + H^2} = \frac{o^2}{\left(\frac{b}{2}\right)^2 + o^2}$$

$$\frac{H^2}{\frac{b^2}{4o^2} + H^2} = \frac{o^2}{\frac{b^2}{4} + o^2}$$

$$H^2 \left(\frac{b^2}{4} + o^2 \right) = o^2 \left(\frac{b^2}{4o^2} + H^2 \right)$$

$$\frac{o^2 b^2}{4o^2} + o^2 H^2 = \frac{b^2 H^2}{4} + o^2 H^2$$

$$\frac{b^2}{4} + o^2 H^2 = \frac{b^2 H^2}{4} + o^2 H^2$$

$$\frac{b^2}{4} = \frac{b^2 H^2}{4} + o^2 H^2 - o^2 H^2$$

$$\frac{b^2}{4} = \frac{b^2 H^2}{4} / \text{obustronnie mnożę przez } 4$$

$$b^2 = b^2 H^2 / \text{obustronnie dzielę przez } b^2$$

$$H = 1 \text{ lub } H = -1$$

3.2.1.3. Długości stałe h i H związane z długością zmienną są liczbami urojonymi – odkrycie długości w liczbach urojonych.

Proporcja:

$$\frac{H^2}{\frac{b^2}{4o^2} + H^2} = \frac{o^2}{\frac{b^2}{4} + o^2}$$

jest prawdziwa tylko dla przyjęcia wysokości paraboli jako jednostki przeliczeniowej długości. Równanie dla innych wartości H nie będzie spełnione.

Wynik $H = 1$ lub $H = -1$ jest zgodny z założeniami i konstrukcją geometryczną – wysokość paraboli jest stała bez względu na zmienne długości związane z opisywanymi na niej trójkątami równoramiennymi oraz dla wyliczanej proporcji konstrukcji stanowi jednostkę wyrażającą stałe i zmienne długości.

Zaskoczeniem jednak jest, że długość H jako stała zmiennej o jest geometryczną liczbą urojoną i .

W równaniach wyprowadzanych z twierdzenia Pitagorasa długość przeciwprostokątnych pewnych analizowanych w paraboli trójkątów zgadza się z rzeczywistymi długościami tylko jeśli H^2 da nam liczbę ujemną.

W kalkulacjach uznanie długości $i = 1$ za liczbę rzeczywistą $H = 1$, a nie urojoną, da nam fałszywy wynik.

Rysunek 6

Rysunek 7

Zgodnie z Rysunek 6 oraz Rysunek 7:

$$\Delta n = \Delta ABC \begin{cases} a_n = AB \\ h_n = BD \\ b_n = AC \\ o_n = WD \\ l_n = JA = IA \\ w_n = IJ \\ z_n = LA \end{cases}$$

$$\triangle n-1 = \triangle EFG \begin{cases} a_{n-1} = EF \\ h_{n-1} = FB \\ b_{n-1} = EG \\ o_{n-1} = WB \\ l_{n-1} = KE = IE \\ w_{n-1} = IK \\ z_{n-1} = ME \end{cases}$$

$$\angle JLA = \angle KME = \angle JI'I = 90^\circ$$

$$JK \parallel KE$$

$$JI = 2JL$$

$$KI = 2KM$$

$$W'L = \frac{AC}{4} = \frac{b_n}{4}$$

$$\angle JLA = \angle KME = \angle LW'A = 90^\circ$$

Założenia:

$$H = const. = 1 \text{ (wynika z proporcji konstrukcji)}$$

Wynika z twierdzenia Pitagorasa:

$$(w_n)^2 = \left(\frac{b_n}{2}\right)^2 + 2H^2 = \frac{b_n^2}{4} + 4H^2$$

$$\left(\frac{w_n}{2}\right)^2 = \left(\frac{b_n}{4}\right)^2 + H^2 = \frac{b_n^2}{16} + H^2$$

$$z_n^2 = \left(\frac{w_n}{2}\right)^2 + (o_n + H)^2 = \frac{b_n^2}{16} + H^2 + o_n^2 + 2o_nH + H^2 = \frac{b_n^2}{16} + H^2 + o_n^2 + 2o_nH + i^2$$

H związane ze zmienną o przez postać $(o_n + H)^2$ jest wyrażone prawdopodobnie w liczbach urojonych.

$$z_n = \left(\sqrt{\frac{b_n^2}{16} + H^2 + o_n^2 + 2o_nH + 1} \right) - 1$$

W równaniu wyprowadzonym z twierdzenia Pitagorasa wg Rysunek 6 i 7:

$$\frac{b_n^2}{16} + o_n^2 = \frac{b_n^2}{16} + H^2 + o_n^2 + 2o_nH + i^2,$$

po operacji podniesienia do kwadratu z uwzględnieniem i^2 jako liczby rzeczywistej i nie odjęciu jej po pierwiastkowaniu, równanie dla podstawionych danych z pomiarów jest bardzo nieprawdziwe (nie jest spełnione z dużą różnicą). Wynikająca z pomiarów długości na wykonanej konstrukcji przykładowa rzeczywista długość odcinka $\sqrt{z^2}$ to w przybliżeniu $(\sqrt{702}) - 1$ (dla $H = 1, o = 25, b = 20$). Podstawienie danych zmiennych z uwzględnieniem operacji pierwiastkowania liczb urojonych sprowadza obie strony równania do prawie równych.

$$z_n^2 = (LW')^2 + (W'A)^2 = \left(\frac{b_n}{4}\right)^2 + o_n^2 = \frac{b_n^2}{16} + o_n^2$$

$$\frac{b_n^2}{16} + o_n^2 = \frac{b_n^2}{16} + H^2 + o_n^2 + 2o_nH + i^2$$

$$\sqrt{\frac{b_n^2}{16} + o_n^2} = \left(\sqrt{\frac{b_n^2}{16} + H^2 + o_n^2 + 2o_nH + 1} \right) - 1$$

$$H = 1, o_n = 25, b_n = 20$$

$$\sqrt{\frac{20^2}{16} + 25^2} = \left(\sqrt{\frac{20^2}{16} + 1^2 + 25^2 + 2 * 25 * 1 + 1} \right) - 1$$

$$\sqrt{25 + 625} = (\sqrt{25 + 1 + 625 + 50 + 1}) - 1$$

$$\approx 25,49509 = (\sqrt{702}) - 1$$

$$\approx 25,49509 \approx 26,49528 - 1$$

$$\approx 25,49509 \approx 25,49528$$

WYNIK POMIARÓW DŁUGOŚCI ODCINKA z:

Rysunek 8

FreeCAD 0.20.1 z $\approx 25,4950975679639100$ (Rysunek 8)

GeoGebra z $\approx 25,5$

Pytanie czy mamy rzeczywiście do czynienia z liczbami urojonymi? Jakie są dokładne reguły pierwiastkowania liczb urojonych dla uzyskania konkretnych długości, które możemy porównać z pomiarami?.

Koniecznym także należy zadać pytanie o dokładność pomiarów długości wykonywanych numerycznie – jeśli są one wykonywane przez algorytm bez uwzględnienia ważnej dla danej konstrukcji reguły matematycznej, to czy są one odpowiednim sposobem weryfikacji nowych reguł matematycznych? Z założenia bowiem

skoro jest to reguła nieznaną, to w metodach obliczeniowych pomiarów numerycznych nie będzie uwzględniona, a sam pomiar bez jej uwzględnienia będzie fałszywy/przybliżony.

W powyższym równaniu H odpowiada stałemu odcinkowi zmiennej długości o oraz jako i jako takie jest liczbą urojoną. Ze zmienną długością o w konstrukcji trójkątów na paraboli związane są dwie stałe: H oraz h , a więc wnioskuję, że obie długości są w liczbach urojonych bądź innych, ale tych, które tu odkrywam. Próbowalam uzyskać stosunek h do H bezpośrednio z proporcji, ale teraz myślę, że to jednak niemożliwe.

Dlatego, aby zakończyć analizę zależności h do H , muszę założyć z góry:

$$H = i$$

$$h = 4i$$

$$w_{n-1}^2 = \left(\frac{b_{n-1}}{4}\right)^2 + H^2 = \frac{b_{n-1}^2}{16} + H^2$$

$$\left(\frac{w_{n-1}}{2}\right)^2 = \left(\frac{b_{n-1}}{4}\right)^2 + H^2 = \frac{b_{n-1}^2}{16} + H^2$$

$$\begin{aligned} z_{n-1}^2 &= \left(\frac{\sqrt{w_{n-1}^2}}{2}\right)^2 + (o_n + H - h_n)^2 = \frac{w_{n-1}^2}{4} + o_n^2 + H^2 + 2o_nH - 2o_nh_n - 2h_nH + h_n^2 \\ &= \frac{b_{n-1}^2}{16} + o_n^2 + H^2 + 2o_nH - 2o_nh_n - 2h_nH + h_n^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} z_{n-1}^2 &= (MN)^2 + (NE)^2 = \left(\frac{b_{n-1}}{4}\right)^2 + (o_{n-1} - H - h_n)^2 \\ &= \frac{b_{n-1}^2}{16} + o_{n-1}^2 - 2o_{n-1}h_{n-1} - 2o_{n-1}H + H^2 + 2h_{n-1}H + h_{n-1}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{b_{n-1}^2}{16} + o_n^2 + i^2 + 2o_nH - 2o_nh_n - 4i^2 + 4i^2 \\ = \frac{b_{n-1}^2}{16} + o_{n-1}^2 - 2o_{n-1}h_{n-1} - 2o_{n-1}H + i^2 + 4i^2 + 4i^2 \end{aligned}$$

$$\frac{b_{n-1}^2}{16} = \frac{b_n^2}{4} + i^2 = \frac{b_n^2 + 4i^2}{4} * \frac{16}{1} = 4b_n^2 + 16i^2$$

$$\begin{aligned} 4b_n^2 + 16i^2 + o_n^2 + 2o_nH - 2o_nh_n - 4i^2 + 4i^2 + i^2 \\ = 4b_n^2 + 16i^2 + o_{n-1}^2 - 2o_{n-1}h_{n-1} - 2o_{n-1}H + i^2 + 4i^2 + 4i^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4b_n^2 + o_n^2 + 2o_nH - 2o_nh_n - 4i^2 + 4i^2 + i^2 + 16i^2 \\ = 4b_n^2 + o_{n-1}^2 - 2o_{n-1}h_{n-1} - 2o_{n-1}H + i^2 + 4i^2 + 4i^2 + 16i^2 \end{aligned}$$

$$4b_n^2 + o_n^2 + 2o_nH - 2o_nh_n - 25i^2 = 4b_n^2 + o_{n-1}^2 - 2o_{n-1}h_{n-1} - 2o_{n-1}H + 25i^2$$

$$4b_n^2 + o_n^2 + 2o_nH - 2o_nh_n - 25i^2 = 4b_n^2 + o_{n-1}^2 - 2o_{n-1}h_{n-1} - 2o_{n-1}H + 25i^2$$

$$o_{n-1}^2 = (o_n - h_n)^2 = o_n^2 - 2o_nh_n + h_n^2 = o_n^2 - 2o_nh_n + i^2$$

$$\begin{aligned} 4b_n^2 + o_n^2 + 2o_nH - 2o_nh_n - 25i^2 \\ = 4b_n^2 + o_n^2 - 2o_nh_n + i^2 - 2o_n^2h_{n-1} - 2h_{n-1}(2o_nh_n) + 2h_{n-1}i^2 - 2o_n^2H \\ - 2H(2o_nh_n) + 2Hi^2 + 25i^2 \end{aligned}$$

$$4b_n^2 + o_n^2 + 2o_n H - 2o_n h_n - 25i^2$$

$$= 4b_n^2 + o_n^2 - 2o_n h_n + i^2 - 2o_n^2 h_{n-1} - 4o_n h^2 + 2h_{n-1} i^2 - 2o_n^2 H - 4o_n H h_n$$

$$+ 2H i^2 + 25i^2$$

$$H = i$$

$$h = 4i$$

$$4b_n^2 + o_n^2 + 2o_n * i - 2o_n * 4i - 25i^2$$

$$= 4b_n^2 + o_n^2 - 2o_n * 4i + i^2 - 2o_n^2 * 4i - 4o_n 16i^2 + 2 * 4i * i^2 - 2o_n^2 * i - 4o_n$$

$$* i * 4i + 2i * i^2 + 25i^2$$

$$4b_n^2 + o_n^2 + 2o_n - 8o_n - 25i^2$$

$$= 4b_n^2 + o_n^2 - 8o_n - 8o_n^2 - 4o_n 16i^2 + 8i^3 - 2o_n^2 - 4o_n 4i^2 + 2i^3 + 25i^2 + i^2$$

$$4b_n^2 - 7o_n^2 + 2o_n - 25i^2 = 4b_n^2 - 9o_n^2 - 8o_n - 64o_n i^2 + 8i^3 - 16o_n i^2 + 2i^3 + 25i^2 + i^2$$

$$4b_n^2 - 7o_n^2 + 2o_n - 25i^2 = 4b_n^2 - 9o_n^2 - 8o_n - 64o_n - 16o_n + 26i^2 - 64i^2 - 16i^2 + 2i^3 + 8i^3$$

$$4b_n^2 - 7o_n^2 + 2o_n - 25i^2 = 4b_n^2 - 97o_n - 54i^2 + 10i^3$$

Dzielę się wynikami obliczeń, choć nie wiem, czy kalkule są prawidłowe. Nie jestem na razie w stanie wyliczyć pierwiastka trzeciego stopnia z liczby urojonej. Nie znam dobrze reguł wyliczania liczb urojonych. Będę kontynuowała badania w tym kierunku.

$$\sqrt{i} = 1$$

$$\sqrt{i^2} = \sqrt{+1} - 1$$

$$\sqrt{i^3} = \sqrt{?} + ?$$

4. Wnioski.

Niezwykle interesujące właściwości trójkątów opisanych na paraboli pozwalają mi inaczej spojrzeć także na elipsę. W trakcie pracy nad niniejszą publikacją rozpocząłam także teoretyzowanie koncepcji elipsy jako dwóch uciętych parabol w odpowiedniej skali.

Dzięki szczegółowemu opracowaniu zależności długości o od b jestem w stanie opracować interesujące nowe wzory na zależności pomiędzy długościami dwóch średnic elipsy a pozycją ogniskowych.

Co do „odkrycia długości geometrycznych w liczbach urojonych”, to jest to wynik absolutnie zaskakujący poszukiwania dowodu na twierdzenie o stałej wysokości wszystkich trójkątów opisanych na paraboli, równej $4H$. Jestem pewna, że tak jest, gdyż przeanalizowałam pomiary 178 trójkątów opisanych na paraboli o całkowitym kącie wierzchołka oraz wiele innych trójkątów równoramiennych w tej samej konstrukcji o kątach wierzchołka niecałkowitych.

Problematyka rozważana w konstrukcji trójkątów na paraboli sprowadza się do zależności długości odcinków stałych h i H położonych na odcinku zmiennym o , których punkty początkowe pokrywają się. Zgodnie z Rysunek 9 odcinek i wyrażony w liczbach urojonych znajduje się na zmiennej b , ale są od niego zależne wszystkie inne odcinki. Ich kalkule będą wyrażać się w jednostkach określonych i . Matematyka konstrukcji zależy od tego odcinka w całości, jest to konstrukcja o wielu zależnościach powiązanych, co daje nam koło zależności i wymaga przynajmniej częściowej analizy z pomocą logiki cyrkularnej.

Z takich konstrukcji korzystam bardzo często na własny użytek przy analizach geometrycznych, dziś jednak postrzegam je inaczej i będę próbowała teoretyzować wyniki analiz zależności.

Rysunek 9

Liczba urojona pojawia się, gdy wszystkie odcinki prócz i uznamy za zmienne oraz spróbujemy wyliczyć wzory na ich długość z użyciem wyrażenia $(b - i)$.

Ponieważ $i = 1$, ma tendencję do „znikania” z równań lub też do bycia w poszczególnych wzorach, jednak nie jest wyrażone. Tzn. pewna reguła wyliczeniowa zawierająca w sobie i może świetnie funkcjonować bez i , dopóki nie będziemy używać $(b - i)$, gdzie potrzebujemy już zastosować jej właściwości matematyczne, by wyprowadzane z konstrukcji geometrycznej wzory były prawdziwe.

Na przykładzie konstrukcji trójkątów opisanych na paraboli widać, że na jednym odcinku o zmiennej długości może być opisane więcej niż jeden odcinek o stałej długości, a także znajdować się na nim wiele liczb zespolonych (Rysunek 10):

Rysunek 10